

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОСЛАБЛЕНИЯ ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ И РОСТА ТЕНДЕНЦИИ К РАСКОЛАМ

*Панюта Игорь Николаевич –
политолог, публицист, координа-
тор Севастопольской организации
марксистов*

Аннотация. Автор пытается объяснить организационный и идеологический тупик, в который неизменно упираются почти все левые объединения на протяжении последних тридцати лет. Современное капиталистическое общество близко подошло к порогу, за

которым начинается царство свободы, как его понимали К. Маркс и Ф. Энгельс, изменились способы практического взаимодействия со внешней средой, существенно повысился уровень жизни, возрос объем досуга, изменились представления о скорости социальных перемен. В силу этого современный тип капитализма изменил природу левого активиста. Для него теперь лево-оппозиционная деятельность является не столько средством разрешения утилитарных задач, сколько способом саморазвития, самовыражения и интеллектуальной игры. Поэтому большинству современных левых активистов свойственен инфантилизм, а политическая активность по сути является имитацией. Они прекращают свою деятельность, как только теряется возможность для самовыражения. Автор предполагает, что «левый инфантилизм» организаций, как и гипертрофированная субъектность личности, не случайно проявились как значимый фактор в левом политическом движении именно во второй половине XX века. Они носят исторически переходящий характер, служат показателем приближения человечества к границе, отделяющей царство необходимости (царства, в котором деятельность определяется нуждой и борьбой за реализацию утилитарных задач) от царства свободы (находящегося по ту сторону материального производства). Старая мотивация политической активности утрачивается значительной частью левого движения, а новая ещё не сформирована, но это формирование произойдёт, потому что современная стадия развития капитализма является переходной. Пока она не завершилась, автор рекомендует левым активистам воспитывать у себя критическую самооценку.

Ключевые слова. Социальная психология, общественная мотивация, левое движение, современный капитализм, марксизм, организационное строительство.

OBJECTIVE PRECONDITIONS FOR THE WEAKENING OF THE LEFT MOVEMENT AND THE GROWING TENDENCY TOWARDS SPLITTING

*Panyuta Igor Nikolaevich,
political scientist, publicist, coordinator of the Sevastopol organization of Marxists*

Abstract. The author attempts to explain the organizational and ideological impasse that almost all left-wing associations have invariably encountered over the past thirty years. Modern capitalist society has come close to the threshold beyond which the kingdom of freedom begins, as understood

by K. Marx and F. Engels, the methods of practical interaction with the external social environment have changed, the standard of living has risen significantly, the amount of leisure has increased, and ideas about the speed of social change have changed. Due to this, the modern type of capitalism has changed the nature of the left-wing activist. For him, left-opposition activity is now not so much a means of solving utilitarian problems but a way of self-development, self-expression and intellectual play. Therefore, most modern left-wing activists are characterized by infantilism, and political activity is essentially an imitation. They stop their activities as soon as the opportunity for self-expression is lost. The author suggests that the "left infantilism" of organizations, as well as the hypertrophied subjectivity of the individual, did not accidentally manifest themselves as a significant factor in the left-wing political movement in the second half of the twentieth century. They are historically transient in nature, and serve as an indicator of maHKind's approach to the border separating the realm of necessity (a realm in which activity is determined by need and the struggle to realize utilitarian tasks) from the realm of freedom (located on the other side of material production). The old motivation for political activity is being lost by a significant part of the left movement, and a new one has not yet been formed, but this formation will occur because the current stage of capitalism's development is transitional. Until it is completed, the author recommends that left activists cultivate critical self-assessment.

Keywords. Social psychology, social motivation, left movement, modern capitalism, Marxism, organizational development.

DOI: 10.5281/zenodo.18044349

I. Слишком часто для случайности

За примерно 35 лет, пока автор «варится» в среде лево-оппозиционных организаций, групп и движений, большинство (если не все) левые объединения заканчивали почти одинаково – расколами, ссорами, прекращением деятельности. Речь идёт примерно о трёх десятках случаев, которые наблюдались непосредственно. Расколам почти всегда предшествовала полоса конфликтов и деструктивного поведения, гнетущей атмосферы во взаимоотношениях между коллегами. Это происходило слишком часто, чтобы не признать определённую объективную закономерность. Ситуация в других странах (с левыми активистами которых автор поддерживает контакты) не на много лучше.

Выносить на суд читателей конкретные ситуации, имена людей с которыми автору приходилось иметь дело, в наших реальностях надо достаточно аккуратно. Но отличную иллюстрацию данного состояния демонстрирует материал Бориса Ихлова «Коротенькая история троцкизма» [1]. К достоинствам данного исследования можно причислить тщательное перечисление полосы дрязг и расколов в одном из крупнейших международных левых движений. К недостаткам – выводы, тон исследования, пренебрежение к людям, отдавшим годы жизни в стремлении изменить мир к лучшему, и общее ощущение разочарования, которое испытывал сам Б. Ихлов как участник данных процессов. Не лучше обстояло дело у организаций сталинистского и маоистского направления.

Что касается крупных «официозных» партий, то ситуация там требует отдельного рассмотрения. В постсоветский период в России, Украине данные партии контролировали значительную часть электората и постепенно скатывались к жёсткому парламентаризму. Расколов, то есть расхождения сопоставимых по численности фракций, там не происходило, и единство «центральной линии» (как правило, наиболее «конъюнктурной») обеспечивали за счёт регулярного исключения мелких групп.

Истерические личности, самовлюблённые дураки, провоцирующие деструктивные процессы, существовали в лево-оппозиционном движении (как и в любом коллективе) всегда. Но не они в прошлом определяли его развитие. Левый активист, считающий себя марксистом, в традиции именно марксистской методологии должен найти причины данного явления и изучить его. Мы вправе предположить, что и в случае, разбираемом нами, «... исторические коллизии... коренятся в противоречии между производительными силами и формой общения» [3, с. 74].

II. Социально-философское обоснование актуальности проблемы

Слабы, амбициозны и «склонны к суициду» не просто левые организации, претендующие на лидерство в левом и пролетарском движении. Недостаточно сильно само левое и пролетарское движение. Почему?

Логично предположить, что искать ответы нам надо не в спорах активистов и лидеров, а в особенностях каждого конкретного периода развития производительных сил и следом за этим в определяемых ими «формах общения» (т. е. «базисных» отношениях).

В чем особенность переживаемого нами периода развития человечества? Чем он отличается от периода становления индустриального капитализма?

Чтобы ответить на вопрос, разберём – как представляли себе классики период вхождения человечества в «царство свободы»?

«Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самих людей. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в преобладающей и все возрастающей мере и те следствия, которых они желают. Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы» [5, с. 295].

Далее: «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства (выделено мной: И.П.). Как первобытный человек, чтобы удовлетворять свои потребности, чтобы сохранять и воспроизводить свою жизнь, должен бороться с природой, так должен бороться и цивилизованный человек, должен во всех общественных формах и при всех возможных способах производства. С развитием

человека расширяется это царство естественной необходимости, потому что расширяются его потребности; но в то же время расширяются и производительные силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того чтобы он господствовал над ними как слепая сила; совершают его с наименьшей затратой сил и при условиях, наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. Но тем не менее это все же остаётся царством необходимости. **По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы**, (выделено мной: И.П.) которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своём базисе» [2, с. 386-387].

Разумеется, состояние общества, описываемое классиками, сегодня ещё не стало реальностью для нашей планеты. В отличие от ожиданий Маркса и Энгельса, механизмы, рождающие противоречия классического капитализма, и сегодня играют существенную роль. Однако, есть основание предполагать заметное продвижение общества к предсказанному основоположниками марксизма состоянию.

В связи с этим появляется масса вопросов.

Что происходит с обществом, если оно ВПЛОТНУЮ приблизилось к границе, которая отделяет «царство необходимости» от «истинного царства свободы», но пока не пересекло эту границу?

Что происходит с остротой противоречий, толкающих общество к развитию?

Что происходит с самими классами пролетариев и буржуазии, которые являются эпицентром данных противоречий?

В какой мере пролетариат реализовал всемирно-историческую задачу, поставленную перед ним логикой социально-экономических процессов, о которой писал Энгельс в работе «Анти-Дюринг»?

Стало ли общество более «гармоничным», «благостным», по мере приближения к «гармоничному» состоянию общества, или противоречия видоизменились, обострились, приобрели неожиданный, парадоксальный (с точки зрения наблюдателя, опирающегося на прошлый опыт) характер?

III. Марксизм в восприятии его сторонников в прошлом и сегодня

Любые революционные доктрины, в том числе и марксизм (если сводить его только к доктрине, что является упрощением), воспринимались их сторонниками до середины XX века как СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ В ОСНОВНОМ УТИЛИТАРНЫХ ПРОБЛЕМ: доступ к материальным благам, работе, карьере, улучшение будущего своих детей, близких.

Сама их общественная (как и производственная) деятельность, САМО ВОСПРИ-

ЯТИЕ МИРА формировалось под гнетом «нужды и внешней целесообразности».

«Три года напряжённого труда и 10 тысяч лет благосостояния»... (Мао Цзэдун).

Низкий уровень жизни, общей культуры, отсутствие опыта борьбы (и отсутствие нынешнего опыта стратегических поражений) приводили к восприятию этой борьбы в наиболее упрощённом, линейном и даже религиозно-эсхатологическом виде. Данное обстоятельство отразилось и в пролетарском творчестве (литература, песни: "...это будет последний и решительный бой...").

Сегодня ситуация коренным образом изменилась. Во многом потому, что (по Марксу) «с развитием человека расширяется это царство естественной необходимости, потому что расширяются его потребности». Изменились и методы решения проблем. Марксизм в восприятии большинства его сторонников сегодня не является способом НЕПОСРЕДСТВЕННОГО решения утилитарных проблем личности и класса.

Тут надо оценить два аспекта данных изменений. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, опыт и высокий социокультурный уровень трудящихся привёл к осознанию того, что дорожка к освобождению человечества гораздо длиннее, чем представлялось раньше. Соотношение «кнута и пряника» в практике капитализма при подавлении организованных протестов несколько изменилось. «Пряник» существенно увеличился в размерах, но «кнут» не стал мягче. Капитализм, давая возможность трудящимся приобщиться к царству потребления, карает за непокорность так же жестоко, как и на заре своего существования. Из-за этого трудящиеся более тщательно оценивают ожидаемые тактические и стратегические выгоды и издержки от различных форм борьбы с капиталом.

С другой стороны, сыграли свою роль и изменения способов практического взаимодействия с внешней средой (как социальной, так и «вещной»). Что имеется в виду?

На основании достаточного количества мемуарной литературы активистов рабочего движения конца 19-го и первой половины 20-го века, документов той поры, есть основание предполагать, что в эпоху машин, пара и электричества (быстрого индустриального развития) мышление основных участников производства было больше «предметно-практическим», чем «концептуальным».

Не случайно коммунизм в ранний период классики называли ещё «положительным упразднением частной собственности».

«Положительное» предполагает сохранение в преобразованном виде тех достижений, которые обеспечило развитие частной собственности при капитализме.

«Положительное», т. е. утверждающее себя через предметно-практическую, созидательную деятельность по упразднению отчуждения человека от его гуманистической сущности [4, с. 116]. Что даёт нам такой взгляд на коммунизм, на методы борьбы за торжество коммунизма и на социальные группы, ведущие эту борьбу?

Своеобразное «мысле-действие» тогда было характерным способом решения проблем как передовой части индустриальных рабочих, так и технической интеллигенции. Философы только отразили это в своих наработках. Все это опиралось на громадный пласт (формировавшийся ещё с эпохи Возрождения) традиции отношения к миру не как к храму (феодализм), а как к мастерской (ранний капитализм), опиралось на прорывы в естественных и технических науках. Общественное бытие и тут «тянуло за собой» общественное сознание.

Человек, столкнувшись с неким явлением, проблемой, задавался вопросом: «а как это работает, как устроено?». Не важно, речь шла о паровой машине, движении планет в Солнечной системе, о развитии государства и семейно-брачных отношений – или об организации процесса борьбы за власть.

Если для утверждения господства человека в мире вещных, технических процессов надо было постигать все богатство связей между различными их частями, то такое же отношение выстраивалось в изучении процессов социальных, экономических. В процессе организации самого философского мышления.

Сегодня акцент сместился со стремления ПОНЯТЬ анатомию процесса, на выработку своего ОТНОШЕНИЯ к процессу. Порой даже без понимания его сути, без понимания связи с другими явлениями.

Почему?

Человек в условиях низкого уровня жизни и постоянной борьбы за существование не мог осознать свою субъектность в историческом процессе. Он как бы «РАСТВОРИЛ СВОЮ ЛИЧНОСТЬ» В ДЕЙСТВИИ по преодолению мучительных для него условий существования. С развитием индустриального производства, укреплением капиталистических отношений, увеличением свободного времени и доли умственного труда, человеческое «Я» стало освобождаться от оков архаического образа жизни.

Сегодня мы наблюдаем противоположный процесс – формирования гипертрофированного «Я», которое как бы забежало вперёд, паразитирует на достижениях индустриального развития, науки и политической борьбы прошлого периода. Но в отличие от XVII — начала XX веков, между обществом и внешней средой человечество создало слишком большой и сложный пласт искусственной среды (культуры). Проследить основные связи внутри этого пласта, формировать адекватную личность без соответствующего воспитания и образования всё сложнее. А это воспитание и образование, необходимое для успешного взаимодействия с существующим сейчас объемом информации, по своей природе может быть ТОЛЬКО КОММУНИСТИЧЕСКИМ.

Капитализм же продолжает создавать личность, сегодня специализирующуюся даже не на производстве, а на потреблении. Методы формирования личности, достаточные в XVII-XX веке, уже дают сбои в веке XXI. Без соответствующего воспитания и образования громадный и сложный мир в восприятии среднего человека теряет свою целостность, дробится на кусочки мозаики, причинно-следственные связи

между которыми выстраиваются с трудом.

Осваивая производство паровой машины (или осознавая взаимосвязь физических, химических, биологических, социальных процессов) человек скорее приходил к атеизму, материализму, к идее классовой борьбы, идее интернационализма, чем просто пользуясь интернетом и смартфоном, не задавая вопроса, откуда они взялись.

Вспомним рассказ палеонтолога Дробышевского о его верующем коллеге, раскапывающим палеолит, а потом идущим в церковь, которая утверждает, что человечеству 6000 лет. Можно добавить свежий факт открытия в ВУЗе, в XXI веке, факультета магии, по многочисленным просьбам граждан (Госуниверситет Эксетера, Англия), упомянуть рост массового интереса к оккультизму в развитых странах.

Разумеется, и сегодня есть категория высокопрофессиональных производителей знаний и вещей, но если говорить о широких массах, то под влиянием НТР происходит СМЕНА ПОКОЛЕНИЯ относительно универсальных СОЗИДАТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ НА ПОКОЛЕНИЕ специализированных МЕЧТАТЕЛЕЙ-ДИЛЕТАНТОВ.

IV. Идеализм в материалистической оболочке и материализм – в идеалистической...

Вышесказанное привело к любопытному феномену. В предшествующие исторические эпохи «революционеры» (в самом широком понимании) мотивировались соображениями внешней целесообразности, нужды. Эти соображения были «утилитарными», «материалистическими», но облекались в «идеологическую» оболочку (религия, мораль, традиция). Самым ярким примером является движение буржуазных масс в эпоху Реформации.

Сегодня же, наоборот, левые активисты моральную, «ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ МОТИВАЦИЮ» (справедливость, равенство, народовластие, интернационализм) пытаются облекать в оболочку «МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» – в марксизм. Но марксизм – это методика познания объективных законов развития общества и изменения этого общества на основе данных законов. Разумеется, при подходе к марксизму именно как к орудию реализации чьих то моральных, этических воззрений он неизбежно терпит фиаско. Поэтому терпят фиаско и организации, имеющие соответствующую стратегию.

Люди, приходящие в лево-оппозиционное движение, действуют сообразно собственным представлениям о «дobre» и о способе его донесения до умов трудящихся. Попытка достижения цели является способом самовыражения, а не физического выживания. Человеку важнее «казаться», а не «быть». Встречая проблему, он спешит продемонстрировать окружающим (и себе самому) своё отношение к ней, а не изучить условия её возникновения. Иное мнение человек воспринимает не как новый

способ реализации утилитарной задачи, а как вызов самому себе, своему «Я».

Автору приходилось многократно наблюдать, как левые группы и движения России и Украины в первые десятилетия 21-го века раскалывались и ослаблялись по абсолютно второстепенным вопросам. Например, по вопросам символики на массовых мероприятиях (есть ли символика «тоталитарных» левых движений прошлого, в какую сторону развёрнуты серп и молот на знамёнах), или используют ли левые организации гранты. Причём, критика «грантоедства» исходила от «секточек», которые просто не могли влиять на большие группы студентов или рабочих, что с грантами, что без них. Достаточно крупные тиражи левых агитационных материалов задерживались с выходом из-за разногласий в оформлении первых страниц газет, журналов. Люди, оказавшиеся в меньшинстве при спорах об оформлении материалов, затем отказывались их распространять. Итак, левый активист сковывался изначальной концепцией и желанием "самовыразиться", а не мотивировался достижением утилитарной цели.

Можно по этому поводу увлечься обличением «инфантильного левого активизма», однако наш обличительный пафос уменьшает простая мысль: какая доля человечества до второй половины 20 века вообще была способна рассматривать общемировые проблемы как свои личные, которые не дают спокойно жить, побуждают к действию. Пусть к непоследовательному, но массовому действию?

И если это идеализм «сытого» современного «постиндустриального» общества, то можно ли его ставить на одну доску со средневековым идеализмом вбитого в грязь нищетою и беспросветным трудом существа: «Каждый сам за себя, один Бог за всех!».

V. Каковы сегодня предпосылки и особенности формирования «младомарксистских» организаций?

Итак, левые партии, движения, профсоюзы XIX – начала XX века были порождены становлением индустриальной фазы общества. Иногда они даже воспроизводили в своей структуре и мотивации структуру и мотивацию рабочих индустриального массового производства. (Грубо говоря, партия была похожа на завод, тогда как сейчас партия похожа на IT компанию).

Современная «индустрия услуг», «IT-технологии» не подменяют «грубого промышленного производства», а являются его надстройкой. Соответственно и социальные слои, рождённые НТР, являются «надстройкой» над классическим пролетариатом и вносят свои особенности не только в понимание форм и методов классовой борьбы, но и в формы самоорганизации, в само восприятие внешнего мира, в то, что считается значимым или второстепенным в общественной жизни. В левоопозиционных организациях индустриальной эпохи главным было достижение материальных результатов.

Уровень самодисциплины, жёсткой коллективной ответственности в таких организациях был гораздо выше, чем в современных левых группах. Ценилось умение подчинять и подчиняться (как в производственных цепочках), делать не то, что хочется личности, а то, что объективно нужно организации (производству, фабрике) для реализации конкретной задачи (добиться повышения зарплаты, сокращения рабочего дня, аграрной реформы и т. п.).

Итак, политический активист был готов ради достижения цели рисковать жизнью, пойти на каторгу.

Во-первых, потому, что целью было улучшение материальных условий жизни его близких (если повезёт, то и его самого).

Во-вторых, жизнь на свободе часто была не многим лучше жизни на каторге.

В-третьих, сам процесс борьбы ради достижения результата ожидался несравнимо более коротким, чем оказался в действительности.

Какие же факторы мотивируют человека "новой структуры производства" вступить в политическую организацию? (Надо оговориться, что сходные процессы в значительной степени распространяются на все общественные движения, но автора по понятным причинам интересуют организации, занимающие левую часть «политического спектра»).

Главных требований три:

1. Такая группа должна быть площадкой для его (активиста) самовыражения. Практика коллективной ответственности уступает место «индивидуальному творческому поиску».

2. В данной группе он должен чувствовать себя более или менее комфортно. Его должны ценить, его идеи должны иметь вес.

3. Пребывание в такой группе не должно представлять угрозы для его материального благополучия (карьеры, заработка, здоровья, свободы).

На стадии индустриального производства эта мотивация в лево-оппозиционной среде также существовала, но она (как было упомянуто выше) была гораздо менее выражена, т. к. её заслоняли соображения утилитарной целесообразности классовой борьбы.

Сегодня, при выпадении любого из трёх основных условий, большинство левых активистов утрачивает интерес к лево-оппозиционной деятельности. Этим объясняется малочисленность и текучесть кадров организаций. По личным наблюдениям автора, непреодолимые идейные разногласия являлись причинами расколов и ухода из организации в меньшинстве случаев.

Но интересно, что, как правило, левый активист старался избежать публичного признания подлинной мотивации раскола/выхода из группы, объяснив её именно «идеологическими разногласиями». Порой он и сам убеждал себя в этом.

Существуют ещё несколько характерных особенностей таких организаций, кото-

рые вытекают из выше перечисленных факторов. Подобная группа (организация) должна воспринимать именно себя не меньше как ядро будущих сил по качественному переустройству общества («прото-партией»). Следовательно, в подобной группе может процветать нетерпимость к аналогичным группам, видящим своё предназначение таким же образом («МЫ – МАРКСИСТЕЕ!»). Организационным или мотивационным ядром подобных групп могут быть либо медийнозначимые личности, либо люди из сферы услуг, особенно связанных с информационными технологиями.

Последнее обстоятельство сыграло просто фатальную роль в назревании расколов ряда левых российских групп буквально в последние годы, когда популярные в интернете личности начинали обмениваться колкостями «через головы» своих товарищей по организации и затем требовали от них защиты «для себя любимых».

VI. Идеологическая борьба и внутриорганизационное «инакомыслие». В прошлом и сегодня

Интересно, что идеологическая борьба внутри общественно-политических формирований индустриальной стадии развития общества носила ещё более ожесточённый и массовый характер, чем в сегодня. Классическим примером является противостояние «большевиков» и «меньшевиков» в РСДРП. Примерно так же обстояли дела у социалистов-революционеров, у анархистов. Но такая внутренняя борьба чаще приводила к усилению организаций, чем к их гибели.

Фракции существовали долго и не отпугивали возможных рекрутов, а расширяли круг вовлекаемых людей, которые могли сопоставлять конкурирующие точки зрения и выбрать оптимальную для себя. Партийные расколы на основе существующих фракций были болезненным делом, но они не приводили, как сегодня, к быстрому исчезновению осколков единого целого. Более того, в большинстве вопросов практической деятельности фракции продолжали работать как единая организация.

Сегодня левые группы и даже формально многочисленные партии воспринимаются их собственными членами как самостоятельная ценность. Именно в этом одно из проявлений различия в восприятии объективной реальности левым активистом «фабричной эпохи» – и «постиндустриального» общества.

Для последнего левая группа ценна как средство его морального роста, или даже как ключевой продукт его деятельности. Для первого левая группа, партия – это всего лишь инструмент («фреза», «резец» и т. д.) для изменения общества. А инструмент можно «пере-заточить», поменять изношенную часть или весь комплект целиком. Отсюда страх современных левых перед инакомыслием в организации, перед платформами, фракциями, конкурирующими группами левых.

В начале прошлого века правоту противоборствующих, к примеру, большевиков или меньшевиков, левых или правых эсеров, анархо-синдикалистов или анархистов-индивидуалистов доказывали тысячи сторонников данных течений. Доказывали со-

держательной, практической деятельностью по «инструментальной обработке» общества.

В качестве примера можно привести конфликт по поводу условий приёма в члены партии на 2 Съезде РСДРП в 1903 г. За каждым из подходов стояла реальная практика тысяч людей, которые его уже опробовали. Каждый из делегатов съезда выносил своё суждение на основе опыта удач и провалов, которые испытывал он лично или его товарищи. Вторым, противоположным примером может стать недавний раскол одной из российских марксистских организаций. Поводом стали споры о том, сосредоточить ли усилия на деятельности в рабочих коллективах, «профсоюзном органайзинге», или же заниматься левым активизмом самого широкого профиля. Причём, за спором стояли личные предпочтения и психологические особенности активистов, но практически не было широкого опыта ни в одном из перечисленных направлений работы.

В обоих случаях за основу для выработки решения брались разные подходы, о которых писалось выше: В РСДРП – предметно-практический, «утилитарный» (который потом подкреплялся теоретически, как обобщение широкого опыта). Во втором случае – побеждал «концептуальный» (книжный, оторванный от реальности) подход, желание казаться продолжателями дела великих предшественников: т. е. «игра», «реконструкция».

Итак, правоту различных групп современных левых активисты-одиночки пытаются обосновать с помощью острых дискуссий в интернете. До «инструментальной обработки» общества дело не доходит. И не только из-за слабости групп. Они просто не рассматриваются как «инструменты», как станки, на которых работают. Они рассматриваются как самостоятельная ценность, или «места поклонения»: Марксу, Ленину, Бакунину, Спиридоновой, Мао, Троцкому, Сталину...

VII. Практические рекомендации: заменить «революционное мессианство» живой предметно-практической деятельностью.

Марксисты должны понимать, что если источники негативных процессов в левом движении (как важнейший фактор) появились сравнительно недавно, если они заложены глубоко в самом характере производительных сил (и через них в производственных отношениях), и это общемировая тенденция, то МОРАЛИЗАТОРСТВОМ СИТУАЦИЮ НЕ ИСПРАВИТЬ. Значит нужно проблему обратить в выгоду. Какие организационные моменты могли бы этому способствовать?

Существует громадный разрыв между высотой заявленных целей: «революционным изменением мирового сообщества» и реальной невысокой мотивацией активистов, входящих в эти группы: самоутверждение, попытка обрести дополнительные смыслы существования (без особого риска для «себя-любимых»). В таких условиях общественно-политическая деятельность приобретает характер «игры», «революци-

онного реконструкторства». А как известно, игра рано или поздно надоедает.

Как хотя бы уменьшить этот разрыв сегодня? На это есть достаточные шансы, если левые будут уменьшать разрыв с обеих сторон. Сегодня суть левых активистов очень ёмко представляют размышления о себе одного из персонажей романа «Золотой телёнок»: «Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции».

Противостоит подобным размышлениям гениальная фраза: «Человек подобен дроби: в знаменателе — то, что он о себе думает, в числителе — то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь». Эти слова Льва Толстого касаются не только отдельных личностей, но и организаций, создаваемых ими.

Левым, марксистским движениям, организациям нужно **УВЕЛИЧИВАТЬ «ЧИСЛИТЕЛЬ» И УМЕНЬШАТЬ «ЗНАМЕНАТЕЛЬ»!**

Иными словами: с одной стороны, они должны оценивать мир, формы и методы собственной борьбы так же, как это делали левые активисты индустриальной стадии развития общества, т. е. в основном опираясь на предметно-практическую деятельность. Таким образом будет **НЕСКОЛЬКО ПОВЫШЕН** «политический стандарт» лево-оппозиционных групп до уровня левых активистов конца 19-го и первой половины 20-го века. Так они **УВЕЛИЧАТ «ЧИСЛИТЕЛЬ»**. С другой стороны, они не должны стесняться признавать свой инфантилизм, «реконструкторство», приоритет потребности самовыражения личности над потребностью изменения общества. Таким образом будет **НЕСКОЛЬКО ПОНИЖЕН** уровень их собственной самооценки. Левые откажутся **ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕССИАНСТВА**. Это приведёт к снижению градуса нетерпимости к товарищам по политическому спектру и к росту собственной эффективности как субъектов политической деятельности.

VIII. Выводы

Есть основания предполагать, что «левый инфантилизм» организаций, как и гипертрофированная субъектность личности носит исторически преходящий характер.

Они не случайно проявились как значимый фактор в коммунистическом движении именно во второй половине XX века. После эпохи реформации и просвещения индустриальная стадия капитализма родила особый тип субъекта исторического развития – промышленный пролетариат, мотивированный не только жадной преодолеть биологическую нищету, решить утилитарные проблемы, но и впервые вооружённый научным пониманием процессов, происходящих в обществе. Этим объясняется первоначальные стратегические успехи левого (марксистского, пролетарского) движения в конце XIX и первой половине XX века.

Возможно, именно сегодня социальные и политические структуры, рождаемые в борьбе за освобождение человечества, находятся в некой переходной стадии, когда одни факторы, формирующие мотивацию субъекта коммунистической реконструкции общества, уже уходят (борьба, диктуемая острой, биологической нуждой и внешней

необходимостью), а другие ещё только формируются?

Тяга к самовыражению – объективно сложившаяся потребность, вызванная высочайшим уровнем развития общества.

Это показатель близости общества к черте, которая отделяет (согласно взглядам классиков) мир «естественной необходимости», мир, в котором деятельность определяется «нуждой и внешней необходимостью», от мира, лежащего «по ту сторону материального производства», от мира истиной свободы.

Литература

1. Ихлов Б. Коротенькая история троцкизма [Электронный ресурс] // Проза Ру. Режим доступа: <https://proza.ru/2023/05/18/1266> (дата обращения 26.09.2025)
2. Маркс К. Капитал. Т. 3 // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений, 2 изд., т. 25, ч. 2, 551 с.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений, 2 изд., т. 3., с. 7-544.
4. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений, 2 изд., т. 42., с. 41-174.
5. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений, 2 изд., т. 20, с. 5-342.